

TOOLS4CAP-AKADEMIE

MODUL II: FORTGESCHRITTENE DATENVERWALTUNG UND -MONITORING FÜR DIE GAP-STRATEGIEPLÄNE

20. November 2024

Das zweite Modul der **Tools4CAP-Akademie** (*Innovative Toolbox empowering effective CAP governance towards EU ambitions*) fand am 20. November 2024 statt. An der Veranstaltung nahmen 65 Personen mit unterschiedlichem Hintergrund teil. Die Tagesordnung finden Sie [hier](#).

Die Tools4CAP-Akademie bietet ein attraktives und maßgeschneidertes Training bieten, um zum Aufbau von Kapazitäten und Peer-Learning beizutragen, das den Bedürfnissen der Endnutzer*innen entspricht. Sie möchte ein **Engagement** von Interessengruppen fördern, die vom Tools4CAP-Projekt profitieren können. **Ziel dieses zweiten Moduls war es:** (i) Informationen und Beispiele zu fortgeschrittenen Datenmanagement- und Monitoring-Techniken und -Instrumenten für die GAP-Strategiepläne vorzustellen, wie z.B. das Area Monitoring System, das Policy Monitoring Tool, die Data Aggregation Plattform sowie das Farm Management Information System (FMIS) und das Digital Farm Book und (ii) Fähigkeiten zur Sammlung, Verarbeitung und Integration verschiedener Datenquellen, die für die GAP relevant sind, zu entwickeln sowie Datenintegrationstechniken zu erläutern.

Teil des Trainings waren zwei Vorträge von **Ecorys** als Projektkoordinator und **AEIDL** als Koordinator der Akademie. Sie sprachen über die folgenden Punkte:

- Vorstellung des Projekts, seines Nutzens für die Verbesserung der Gestaltung und Überwachung der nationalen SP und der aktuellen Ergebnisse.
- Erläuterung der Ziele, Aktivitäten und der zukünftigen Entwicklung der Projektakademie.

Die Sitzung umfasste vier weitere Präsentationen zu folgenden Themen:

- [Tools4CAP-Arbeiten zur Integration und Interoperabilität von neuen Daten, Technologien und Digitalisierung](#) von Daniele Bertolozzi (Ecorys) und Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC).
- [Neue Technologien zur Datenerfassung auf Betriebsebene \(FMIS\) zur Unterstützung der Gestaltung künftiger GAP-Interventionen](#), vorgestellt von Alberto Gutiérrez (ITACyL) sowie David Sánchez López und Marta Moro Abellán (Spanischer Garantiefonds für die Landwirtschaft).
- [Agrarpolitische Informationssysteme für die regionale Leistungsüberwachung](#) von Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC).
- [Monitoringsysteme für die GAP-Strategiepläne: Area Monitoring System](#), vorgestellt von Christian Schingo (ABACO).

Das Training, das von Blanca Casares (AEIDL) geleitet wurde, schloss mit einem Ausblick auf nächste Schritte. Die Materialien und der Bericht zum Training über die wichtigsten diskutierten Punkte werden auf der [Veranstaltungsseite](#) und dem [YouTube-Kanal](#) verfügbar sein. Der Bericht über die Highlights wird in 16 EU-Sprachen übersetzt, die vom Konsortium abgedeckt werden.

ORGANISATOR:

20. NOVEMBER 2024

ONLINE

65 TEILNEHMENDE

(EU-Institutionen, nationale und regionale Behörden, Forschende, Landwirt*innen, Innovator*innen und andere für den Agrarsektor relevante Akteure)

22 LÄNDER

PRÄSENTATIONEN UND AUFZEICHNUNGEN [HIER](#)

Wenn Sie dieses Symbol sehen, klicken Sie darauf, um die Präsentation zu sehen

Wenn Sie dieses Symbol sehen, klicken Sie, um das Video zu sehen

Das Projekt Tools4CAP

Daniele Bertolozzi

Koordination des Tools4CAP-Projekts (Ecorys)

Daniele Bertolozzi (Ecorys) stellte das Projekt [Tools4CAP](#) vor, eine Koordinierungs- und Unterstützungsaktion im Rahmen von Horizont Europa (2023-2026), die von [Ecorys](#) koordiniert wird und an der 21 [Partnerorganisationen](#) beteiligt sind. Es zielt darauf ab, die Gestaltung und das Monitoring der aktuellen nationalen SP zu unterstützen und die Grundlagen für eine solide Vorbereitung der Strategiepläne für die Zeit nach 2027 durch eine Bottom-up-Anpassung innovativer Methoden und Instrumente zu schaffen.

Er gab zunächst einen Überblick darüber, wer die Hauptbegünstigten des Projekts sind, und erläuterte anschließend den Ansatz, der in den kommenden Jahren verfolgt werden soll, sowie die erwarteten Hauptergebnisse des Projekts.

Daniele präsentierte die [Bestandsaufnahme](#) der in den 27 Mitgliedstaaten verwendeten Methoden und Instrumente und stellte die 10 [Fallstudien](#) vor, die in den kommenden Monaten entwickelt werden sollen. Abschließend stellte er die neuesten online verfügbaren Berichte vor: (i) [Bewertung von Methoden und Instrumenten](#); (ii) [Bewertung des Potenzials innovativer Modellierungsinstrumente](#); (iii) [Zentrale Herausforderungen für die Entscheidungsfindung in den EU-Mitgliedstaaten](#); (iv) [Integration von Daten auf Betriebsebene für das Monitoring und Bewertung der GAP](#); und (v) [Herausforderungen und Ansätze für das Landschaftsmonitoring](#).

Tools4CAP-Empfänger

Konzeptualisierung und Bedarfsanalyse zum **Verständnis des neuen Delivery Models**

Methodische Leitlinien für die Anwendung innovativer Methoden und Instrumente

Ein **Replikationslabor**, das anhand von **10 Fallstudien** die operativen Kapazitäten der Mitgliedstaaten für neue Lösungen aufzeigt

Bestandsaufnahme der bestehenden Methoden und Instrumente, die bei der Gestaltung der GAP-Strategiepläne der 27 Mitgliedstaaten verwendet wurden

Ein **Handbuch** zur Unterstützung bei der Anwendung bewährter Verfahren

Eine **Plattform für den Aufbau von Kapazitäten** zur Unterstützung der Endnutzer*innen bei der Stärkung ihrer Fähigkeit zur Nutzung innovativer Lösungen und bewährter Verfahren

Tools4CAP Hauptergebnisse

Tools4CAP-Akademie

Blanca Casares

Politischer Experte und Projektleiter (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) stellte die [Tools4CAP-Akademie](#) vor, die von [AEIDL](#) in enger Zusammenarbeit mit anderen Projektpartnern koordiniert wird. Die Akademie bietet einen Rahmen für Kapazitätsaufbau und Peer-Learning, um ein attraktives und maßgeschneidertes Schulungsprogramm zu entwickeln, das aus 10 Modulen besteht, die den Bedürfnissen der Endnutzer*innen entsprechen.

Die Ziele sind:

- Stärkung der Fähigkeit der Endnutzer*innen, innovative Methoden und Instrumente zu nutzen.
- Erleichterung der gemeinsamen Nutzung von Ergebnissen und des Austauschs von Wissen und bewährten Verfahren.

Modulplan der Akademie

Die Ergebnisse werden in einem Toolkit zum Kapazitätsaufbau zusammengefasst, das in 16 EU-Sprachen übersetzt wird.

Blanca gab in ihrer Präsentation einen Überblick über [Modul I](#) über das Projekt Inventory of methods and tools, das am 17. Januar 2024 organisiert wurde.

Darüber hinaus erläuterte Blanca weitere Aktivitäten der Akademie, wie das Sammeln von Expert*innenwissen in Form von Interviews oder Blogartikeln, Factsheets zu Tools und gemeinsame Aktionen mit anderen Projekten oder Netzwerken. Sie stellte auch einen speziellen Bereich auf der Projektwebsite vor: [praktische Informationen für SP](#). Dieser enthält relevante Dokumente, vom rechtlichen Rahmen bis hin zu den genehmigten nationalen SÜ, sowie wichtige Quellen für die Umsetzung, Bewertung und Innovation.

Die Informationen und Materialien zu den Modulen werden im [speziellen Bereich](#) der Website, auf der Veranstaltungsseite und im [YouTube-Kanal](#) verfügbar sein.

Das Projekt bietet die Möglichkeit, sich an verschiedenen Aktivitäten zu beteiligen: [Fokusgruppen](#), [Fallstudien](#), Interviews, Umfragen, Schulungen und Verbreitungsaktivitäten. [Das Zustimmungsfomular](#) ist auf der Website verfügbar.

Der eigens eingerichtete Bereich auf der Projektwebsite mit dem Titel „Praktische Informationen zu den GAP-Strategieplänen“

Daniele Bertolozzi
Ecorys

Georgios Charvalis
NEUROPUBLIC

Tools4CAP-Arbeiten zur Integration und Interoperabilität von neuen Daten, Technologien und Digitalisierung

Daniele Bertolozzi (Ecorys) stellte vor, wie Tools4CAP Entscheidungsträger*innen der GAP geeignete Instrumente für eine stärker evidenzbasierte Politikgestaltung an die Hand gibt, um das Monitoring zur Überprüfung der Umsetzung und der Einhaltung der Vorschriften durch die Begünstigten durchzuführen. Daniele betonte den Beitrag zur Unterstützung der Gestaltung und Monitoring der SP und hob hervor, dass die Projektergebnisse darauf abzielen, die Verantwortlichkeiten der verschiedenen nationalen Stellen, die an der Umsetzung dieser Pläne von 2024-2028 beteiligt sind, zu beleuchten und Lösungen zu finden. Er stellte den GAP-Monitoring-Regelungsrahmen vor und betonte, wie der Leistungsüberwachungs- und -bewertungsrahmen (Performance Monitoring and Evaluation Framework, PMEF) den Schwerpunkt von der bloßen Einhaltung von Regeln auf die Priorisierung von Leistung und Ergebnissen verlagert und ein leistungsorientiertes Delivery-Modell eingeführt hat.

Er gab einen Überblick über das Inventar der bestehenden Methoden und Instrumente, das eines der ersten Ergebnisse von Tools4CAP ist. Er sprach über die vier methodischen Bereiche, in die die Methoden und Instrumente unterteilt sind: (i) Instrumente zur Bedarfsermittlung bei den Interessengruppen; (ii) Monitoring- und Datenerfassungsinstrumente; (iii) Instrumente zur Analyse für evidenzbasierte Entscheidungen und (iv) Instrumente zur Unterstützung politischer Entscheidungen; sowie die Art und Weise, wie

sie die verschiedenen Gestaltungs- und Monitoringaufgaben der SP unterstützen.

Im Anschluss daran erklärte **Georgios Charvalis** (NEUROPUBLIC), wie das Tools4CAP-Arbeitspakets 4 zur Einhaltung von Vorschriften, Leistung und Datenwissen beiträgt. Georgios erläuterte die Beziehung zwischen verschiedenen Datentypen (innerhalb und außerhalb des landwirtschaftlichen Betriebs), technologischen Aspekten und politischen Aspekten im Zusammenhang mit der Datenaggregation und -kombination.

Er schloss seine Präsentation mit der Vorstellung des Projektberichts mit dem Titel *Integration of farm level data towards CAP monitoring and evaluation (Integration von Daten auf Betriebsebene für Monitoring und zur Bewertung der GAP)*, der sich auf die Identifizierung von Datenquellen und Monitoringtechnologien im Agrarsektor und deren Verknüpfung mit dem Datenbedarf auf Betriebsebene für das Monitoring und die Bewertung der GAP-Strategiepläne konzentriert. Darüber hinaus fokussiert der Projektbericht mit dem Titel *Analysis of Challenges and approaches for landscape monitoring (Analyse der Herausforderungen und Ansätze für die Landschaftsüberwachung)* auf die Identifizierung von Datenlücken, die die korrekte und erfolgreiche Umsetzung der SP behindern. Darüberhinaus untersucht der Bericht innovative Datenquellen, Instrumente und Mechanismen zur Unterstützung eines ganzheitlichen Datenerfassungsansatzes.

Datenlücken auf verschiedenen Ebenen der strategischen Pläne

Neue Technologien zur Datenerfassung auf Betriebsebene (FMIS) zur Unterstützung der Gestaltung künftiger GAP-Interventionen

Alberto Gutiérrez

Technologisches Institut für Landwirtschaft von Kastilien und León - ITACyL

David Sánchez López und Marta Moro Abellán

Spanischer Garantiefonds für die Landwirtschaft

Alberto Gutiérrez (ITACyL) stellte das Digitale Betriebsbuch (DFB), im Rahmen von Tools4CAP (spanische Abkürzung CUE) als ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der Monitoring- und Datenerfassungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft vor. Es fügt sich nahtlos in den breiteren Rahmen von Tools4CAP ein, das darauf abzielt, die Effizienz der datengestützten Entscheidungsfindung in der Landwirtschaft, insbesondere im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), zu rationalisieren und zu verbessern.

Nach dieser Einführung stellten **David Sánchez López** und **Marta Moro Abellán** vom Spanischen Garantiefonds für die Landwirtschaft den Rechtsrahmen für die offizielle DFB in Spanien vor, der eng mit dem Informationssystem für landwirtschaftliche Betriebe (SIEX) verbunden ist. SIEX dient als umfassende Plattform, die verschiedene landwirtschaftliche Datensysteme zusammenführt, um die Betriebsführung und die Einhaltung von Vorschriften zu verbessern. SIEX umfasst mehrere miteinander verbundene Elemente, darunter das offizielle digitale Betriebsbuch, das die Standardisierung der Datenerfassung in den landwirtschaftlichen Betrieben sicherstellt und ein besseres Monitoring und Unterstützung der Landwirte ermöglicht. Es integriert verschiedene

Datenströme, darunter Betriebsmittel, Produktionsergebnisse und umweltbezogene landwirtschaftliche Verfahren. Die Verbindung zwischen diesen Elementen erleichtert eine ganzheitliche Sicht auf die Leistung der landwirtschaftlichen Betriebe und ermöglicht eine effizientere Umgestaltung, Monitoring und Berichterstattung. Sie betonten auch die Schlüsselrolle der öffentlich-privaten (kommerziellen) Zusammenarbeit bei der Entwicklung eines voll funktionsfähigen Systems.

Alberto ergriff erneut das Wort und erläuterte, wie der spanische DFB eine Vielzahl von Informationen sammelt, z. B. über Landnutzung, Kulturarten, Bewässerungspraktiken und die Anwendung von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln. Diese umfassende Datenerfassung hilft dabei, die Leistung der Betriebe und die Einhaltung der GAP-Anforderungen zu verfolgen. Alberto wies darauf hin, dass die vom Digitalen Betriebsbuch gesammelten Daten deklarativ Natur sind und dass es keine Rechtsgrundlage für die Durchführung von GAP-Konformitätsprüfungen anhand dieser Daten gibt.

Schließlich erläuterte er das Potenzial von Farm-Management-Informationssystemen (FMIS) als fortschrittliche Plattformen, die Daten aus verschiedenen Quellen wie Sensoren, Satellitenbildern und manuellen Eingaben sammeln. Diese Systeme bieten Funktionen für die Datenanalyse, die Entscheidungsunterstützung und die Berichterstattung, was sie zu unschätzbaren Werkzeugen für die moderne Landwirtschaft macht.

Die Implementierung der spanischen DFB in ein FWS kann am Beispiel von Pflanzenschutzmitteln (PSM) veranschaulicht werden. Durch die Integration von DFB-Daten kann ein FMIS die Verwendung von PSM verfolgen und die Einhaltung von Sicherheits- und Umweltvorschriften sicherstellen, während gleichzeitig ihre Anwendung für bessere Ernteerträge optimiert wird. Abschließend ging er darauf ein, wie die aggregierten Daten aus dem DFB eine entscheidende Rolle bei der Bewertung und Neugestaltung der GAP-Strategiepläne (CSP) spielen.

Arbeitsablauf der spanischen Fallstudie in Tools4CAP

Agrarpolitische Informationssysteme für die regionale Leistungsüberwachung

Georgios Charvalis

NEUROPUBLIC

Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC) stellte das neue griechische System zum Monitoring der Zahlstellen vor und erläuterte dessen Schlüsselkomponenten und Rolle bei der Verbesserung der Effizienz der Umsetzung der Agrarpolitik.

Er betonte, dass das neue griechische Monitoringsystem dazu dienen soll, die landwirtschaftlichen Aktivitäten und die Landnutzung in den Mitgliedstaaten nachzuvollziehen, indem Satellitendaten und digitale Werkzeuge für eine effiziente Überwachung genutzt werden. Dieses System soll genau, transparent, effizient und zeitnah sein und sicherstellen, dass alle gesammelten und analysierten Daten die Realität der landwirtschaftlichen Praktiken widerspiegeln. Hauptziel ist es, die Einhaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) zu gewährleisten, insbesondere im Zusammenhang mit der Umsetzung der GAP 2023-2027. Auf diese Weise trägt das System dazu bei, die Landwirte finanziell zu unterstützen und gleichzeitig nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken in der gesamten EU zu fördern, was zu den übergeordneten Zielen des Umweltschutzes und der wirtschaftlichen Stabilität im Agrarsektor beiträgt.

Das System erfordert eine robuste Dateninfrastruktur, einen Echtzeit-Zugang zu landwirtschaftlichen Daten und die Möglichkeit, mehrere Monitoringinstrumente zu integrieren. Dazu gehört auch die Gewährleistung der Kompatibilität mit Satellitendaten, Betriebsmanagementsystemen und anderen Plattformen für das Agrarmanagement. Außerdem muss das System den EU-Rechtsvorschriften entsprechen und den Landwirt*innen und Interessengruppen Transparenz bieten.

Georgios erläuterte, dass zu den empfohlenen Praktiken für die Festlegung von Anforderungen die Verwendung von APIs (Application Programming Interface) gehört, um eine sichere Wiederverwendung von Daten mit geeigneten Autorisierungsmethoden zu ermöglichen. Offene Standards sollten unterstützt werden, um die Verwendung externer Plug-ins zu ermöglichen, die Bewertungen zu verbessern und den Kontext der Parzellenerklärungen zu ergänzen. Ein modularer Aufbau stellt sicher, dass das Tool wiederverwendbar, nachhaltig und für künftiges Wachstum anpassbar ist. Um die Effizienz zu verbessern, sollte die Interoperabilität mit bestehenden Systemen wie IACS und Sen4CAP sowie mit externen Datenquellen Vorrang haben. Die semantische Übersetzung kann das

Der Fall der neuen griechischen Zahlstelle: Kontrollphasen

Parsing von Daten aus verschiedenen Systemen automatisieren, um Kompatibilität zu gewährleisten. Schließlich sollte die Datenfusion verschiedene Datensätze kombinieren, um die Genauigkeit zu verbessern und gleichzeitig den Bedarf an menschlichen Eingriffen zu verringern.

Er erläuterte weiter, dass eine Schlüsselkomponente des Systemdesigns die Einbeziehung des Tools4CAP „Landscape Monitoring Framework“ ist, der einen umfassenden und flexiblen Ansatz für das regionale Monitoring bieten soll. Dieser Rahmen ermöglicht eine stärker lokalisierte Datenanalyse und Entscheidungsfindung, so dass maßgeschneiderte Maßnahmen auf der Grundlage regionaler landwirtschaftlicher Praktiken und Umweltbedingungen möglich sind.

Abschließend stellte er zwei praktische Beispiele für regionale Monitoringinstrumente vor: (i) das politische Überwachungsinstrument [QuantiFarm](#) und (ii) das Aggregations-Dashboard, das die Sammlung aggregierter Daten von Landwirt*innen über ihre Betriebsmittel, Praktiken, Kulturen usw. in Echtzeit ermöglicht.

Monitoringsysteme für die GAP-Strategiepläne: Area Monitoring System

Christian Schingo
ABACO

Christian Schingo (ABACO) stellte das Area Monitoring System (AMS) als entscheidende Komponente bei Monitoring und Bewertung der landwirtschaftlichen Praktiken im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) vor. Dieses System soll die Genauigkeit und Effizienz der Überwachung der Flächennutzung und Bodenbedeckung in landwirtschaftlichen Betrieben verbessern. Es spielt eine Schlüsselrolle bei der Gewährleistung der Einhaltung der GAP-Anforderungen und der Bereitstellung wichtiger Daten für die Umsetzung der Politik.

Integration von AMS in den Qualitätsbewertungsprozess

Er stellte den rechtlichen Rahmen für das AMS vor, der sich an EU-Verordnungen orientiert, die die Standards für die Landmonitoring, die Nutzung von Satellitendaten und die Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften festlegen. Diese Verordnungen stellen sicher, dass das AMS mit den Zielen der GAP, einschließlich ökologischer Nachhaltigkeit, landwirtschaftlicher Produktivität und fairer Landbewirtschaftungspraktiken, in Einklang steht. Das AMS trägt (i) zu einem systematischen und

kontinuierlichen Monitoring des Gebiets und (ii) zur Verbesserung der Qualität des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) und der Geospatial Aid Application (GSA) bei.

Das AMS ist ein hochentwickeltes Instrument, das Satellitenbilder und Fernerkundungstechnologien zum Monitoring landwirtschaftlicher Flächen nutzt. Es ist in der Lage, Veränderungen in der Landnutzung, den Anbauformen und der Bodenbedeckung zu erkennen und liefert Echtzeitdaten zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen. Dieses System integriert mehrere Datenquellen, um genaue und umfassende Karten der landwirtschaftlichen Aktivitäten zu erstellen.

Das AMS spielt eine wesentliche Rolle bei der Überprüfung der Umsetzung der GAP-Interventionen, indem es objektive, präzise Daten über die Landbewirtschaftung liefert. Es unterstützt das Monitoring der Einhaltung der GAP-Umweltvorschriften, der Cross-Compliance und der Anspruchsberechtigung für Direktzahlungen. Das System ist von entscheidender Bedeutung für die Verbesserung der Transparenz und Rechenschaftspflicht in der Agrarpolitik. Das AMS bietet mehrere Vorteile, darunter eine höhere Effizienz bei der Überwachung landwirtschaftlicher Flächen, eine verbesserte Datengenauigkeit und eine Verringerung des Verwaltungsaufwands sowohl für Landwirt*innen als auch für Behörden. Durch die Automatisierung des Monitoringprozesses hilft es bei der rechtzeitigen Erkennung von Verstößen und fördert nachhaltigere landwirtschaftliche Praktiken.

Ablauf der Satellitenüberwachung

Christian betonte, dass das AMS auf der Koordinierungsseite durch die Integration von Satellitendaten und bodengestützten Informationen

arbeitet, um einen umfassenden Überblick über landwirtschaftliche Aktivitäten zu geben. Dies erfordert eine enge Koordination zwischen Regierungsbehörden,

Technologieanbietern und anderen an der Umsetzung der Agrarpolitik beteiligten Akteuren. Aus der Sicht der Landwirt*innen bietet das AMS wertvolle Einblicke in die Landnutzung, das Erntemanagement und die Einhaltung der GAP-Anforderungen. Die Landwirt*innen können von der Fähigkeit des Systems profitieren, Bereiche zu identifizieren, in denen die Vorschriften nicht eingehalten werden, sowie von seiner Rolle bei der Verbesserung der Betriebsführung durch ein genaues Monitoring der Landaktivitäten.

Er erläuterte, dass das Satellitenüberwachungsverfahren die Aufnahme von Satellitenbildern umfasst, die dann verarbeitet und analysiert werden, um Veränderungen in der Landnutzung und den landwirtschaftlichen Praktiken zu erkennen. Diese Bilder werden mit vorhandenen Daten abgeglichen, um Verstöße oder Unregelmäßigkeiten in der

landwirtschaftlichen Praxis zu erkennen. Er betonte mehrere Herausforderungen, denen sich die Verwaltungsorgane bei der Nutzung von MAS in den verschiedenen Kontexten der strategischen GAP-Pläne stellen müssen. Zu diesen Herausforderungen gehören: (i) technologische Anpassung, (ii) Interpretation der Daten, (iii) Dialog mit den Landwirt*innen, (iv) regionale Unterschiede und (v) Anpassung der Rechtsvorschriften.

Christian schloss mit der Bemerkung, dass AMS eine zentrale Säule für die Digitalisierung und Nachhaltigkeit der Landwirtschaft in der EU werden kann, nicht nur um die GAP-Verpflichtungen zu überwachen, sondern auch um widerstandsfähigere und innovativere Praktiken im Agrarsektor zu fördern. Seine wirksame Umsetzung erfordert jedoch eine starke politische, technische und wirtschaftliche Unterstützung.

Teilnehmer und Referenten des Akademiemoduls

Zum Abschluss der Veranstaltung bedankte sich Blanca Casares (AEIDL) bei den Zuhörer*innen und erinnerte daran, dass Aufzeichnungen, Präsentationen und dieser Bericht in den kommenden Tagen auf der [Veranstaltungsseite](#) und dem [YouTube-Kanal](#) verfügbar sein werden. Dieser Bericht wird in Kürze in 16 EU-Sprachen übersetzt, die vom Konsortium abgedeckt werden.

Alle Präsentationen und Aufzeichnungen sind auf der [Veranstaltungsseite](#) verfügbar.

Beteiligen Sie sich an dem Projekt, [hier](#).

Oder melden Sie sich für den Newsletter an, [hier](#).

Neue Module der Akademie werden in naher Zukunft [hier](#) veröffentlicht.

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

